

YANGI O'ZBEKISTONDA, YOSHLAR MA'NAVIYATI YUKSALISHIDA TA'LIM- TARBIYA UYG'UNLIGI. PEDAGOGIK NAZAR

¹Xo'janov Fozil Xolto'ra o'g'li, ²Umarova Madina Sodiqjon qizi

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Fizika-matematika fakulteti Fizika-
Astronomiya yo'nalishi FA-204 guruh talabasi

²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika univerteti Fizika-matematika fakulteti Fizika
va Astronomiya yo'nalishi FA-201 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088395>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali mustaqil O'zbekistonimizning iste'dodli yoshlarining ma'naviyatini, vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat va jamiyatga e'tiborli qilib tarbiyalashda ta'lim va tarbiya uyg'unligi bir-biriga bog'liqligi malum bo'ladi. Bu orqali ta'limni tarbiyadan, tarbiyani ta'limdan ajratib bo'lmasligini bilib o'rganib olamiz.

Kalit so'zlar: yoshlar, ma'naviyat, ta'lim, tarbiya, odo, axloq, pedagog.

Abstract. Through this article, it will be known that the harmony of education and training are interdependent in raising the spirituality, love of the country, respect for parents and attention to the society of the talented youth of our independent Uzbekistan. Through this, we learn that education cannot be separated from education, and education cannot be separated from education.

Keywords: youth, spirituality, training, manners, morality, pedagogy.

Аннотация. Благодаря этой статье станет известно, что гармония воспитания и обучения взаимозависимы в воспитании духовности, любви к Родине, уважения к родителям и внимания к обществу талантливой молодежи нашего независимого Узбекистана. Благодаря этому мы узнаем, что образование не может быть отделено от образования, а образование не может быть отделено от образования.

Ключевые слова: молодежь, духовность, образование, воспитание, манеры, нравственность, педагог.

KIRISH. XXI-asr axborot texnologiyalari asri bo'lib, bu davrda yoshlarning ma'naviyati yuksalishi tom ma'noda avvalgi davr bilan qaraganda fikrlash qobiliyat, dunyoqarashi ularning ta'lim va tarbiyasiga katta bog'liq bo'ldi.

Tarbiya biz uchun yo hayot-yo momot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir degan buyuk jadid allomimiz Abdulla Avloniy.

Tarbiya-muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tamonlama o'stirish, uning ongi, xulq atvori va dunyoqarashini tarkib topdirish jarayonidir. Inson har doim insoniylik qobiliyatini saqlash uchun tarbiya masalasi katta ro'l o'ynaydi. Tarbiyaning bir necha qismlari mavjuddir. Oila tarbiyasi, jamiyat tarbiyasi, maktab tarbiyasi va hokozalar.

Bugungi kunda yoshlar masalasi katta ro'l o'ynamoqda. Zamon misoli shiddat ila rivojlanayotgan bir paytda ularning tarbiyasi ham rivojlanib bormoqda. Tarbiyani ham rivojlantirish uchun oilaning ro'li katta hisoblanadi. Oilada ota-onaning o'z farzandiga beradigan to'g'ri tarbiyasi bu farzand uchun butun hayoti davomida qo'l bo'ladi. Hadislarda kelishicha ota-onaning farzand uchun beradigan eng katta sovg'asi bu odo-axloqi ya'ni tarbiyasi hisoblanadi. Bir bolaga yetti mahalla ota-ona deganidek bola tarbiyasida jamiyat o'rni ham juda katta, sababi yoshlarning hayot yo'li faqat uyda mas, balki mahalla, ko'cha, maktab va hokozalarda ko'p bo'ladi, ko'cha madaniyati, jamiyat madaniyatini bilishi shu atrofidagi odamlarga bog'liq. O'zbek xalq maqoli "Yaxshi bilan yursang yetarsang murodga, Yomon bilan yursang qolarsang uyatga".

Maktab tarbiyasi yoshlarning butun hayoti davomida kerak bo'ladi. Tarbiya o'qituvchilar orqali mazmunli ta'limiy tushuntiriladi.

Ta'lim-o'quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalari bilan qurollantirishi, kompetentlikni tarkib toptirish, ularning bilish qobiliyatlarini o'sdirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon.

Yoshlar ta'limni ko'pincha maktablarda egallagan bilimlardek, boshqa bilim mashqlarida egallashmasa kerak. Sababi psixologlarimiz aytganidek inson umridagi qiladigan deyarli barcha ishlarning hammasini maktab va maktabdan kichik davrda maqsad qo'ygan holatda egallar ekan.

Ta'limni egallash jarayonida yoshlarimiz turli xil bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirmoqda. Buning samarasi o'laroq yurtimizda yaratilayotgan keng ko'lamli islohadlar buning yaqqol dalili sifatida aytishimiz mumkin. Ta'lim va tarbiya har doim bir-biriga bog'liq yani bog'langan holda bo'ladi. Sababi har bir o'smir yosh avlodda psixik jihatdan o'zgarishlar bo'lib turadi, ularni biz insoniyatni davrlashtirish muammosi orqali bilamiz. Shu jihatlarni ijobiy hal etish uchun, albatta ham ta'limning ham tarbiyaning o'rnini bor deb aytishimiz mumkin. Zero ta'lim va tarbiya qadim, bundan bir necha ming yillar avval ham ilk sivilizatsiya davrida taroqqiyot etgan.

XULOSA. Bugungi kunda yoshlarimiz har bir sohada o'zlarini dunyoga tanitayotganini ko'rib, ham ta'limning ham tarbiyaning mevasi sifatida aytishimiz mumkin. Zero bilimli avlodni, ziyoli barkamol shaxsni albatta buyuk pedagog kadrlar tayyorlab chiqarishi bilan mehnati naqadar taqsiinga sazovarligini aytish mumkin. Shunday ekan ta'lim tarbiya shu yetuk pedagoglar tomonidan mahorat ila tushuntiriladi, uqdiriladi. Yangi O'zbekiston, yoshlarining ma'naviyatikamol topishida ta'lim tarbiya uyg'unligi mashaqatli kasb egalari ustoz va murabbiylari yetuk pedagoglar tomonidan maroq ila amalga oshirilmoqda.

REFERENCES

1. B. X. XODJAEV "Umumiy pedagogika" Toshkent-2017
2. J. Hasanboyev "Pedagogika nazariyasi" Toshkent-2006
3. A. Avloniyning "Turkiy Guliston, yohud ahloq" Toshkent-2004
4. www.ziyo.net
5. www.Wikipedia.uz